

УДК: 316.6. (454.52)
**КОЛЛЕДЖДЕРДИН БИРИНЧИ КУРСУНУН СТУДЕНТТЕРИНИН
АДАПТАЦИЯ БОЛУУСУНА ТРАНСПАРЕНТТИК (АЧЫК) БИЛИМ БЕРҮҮНҮН
ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ**

УМУРБЕКОВА ТОКТАЙЫМ АКАЕВНА

педагогика илимдеринин кандидаты,
Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын доценти

БАКИРОВ АСКАР ЖАНЫШБЕКОВИЧ

Ош мамлекеттик
университетинин психология багыты боюнча магистранты

Аннотация: Адаптация – бул чөйрөнүн адамга, адамдын чөйрөгө өз ара таасир этүүсү. Адаптация физиологиялык, психологиялык, социалдык, психосоциалдык, кесиптик аспектилерди камтыйт, ар бир аспект өзүнчө өзгөчөлүккө ээ, ошол эле учурда жалпы биримдикте калыптанат. Транспаренттик (ачык) билим берүүнү бир жагынан биринчи курстун студенттеринин жаңы чөйрөгө көнүүсүн тездетүүчү фактор катары, экинчи жагынан студенттердин адаптация болуусунда кыйынчылыктарды жаратуучу фактор катары кароого болот. Колледждеги биринчи курстун студенттеринин адаптация болуусунда бир нече кыйынчылыктар кездешет: “Мен” концепциясынын төмөндүгү; социалдык-экономикалык көйгөйлөр; кредиттик технология системасы, студенттик тайпаларды интеграциялоо ж.б. Колледждерге кабыл алууда абитуриенттердин денелик жана психикалык саламаттыгын, интеллектуалдык денгээлин, кесипке багыт алуусун, эмоционалдык-эрк сапаттарынын туруктуулугун, сабаттуулугун жана коммуникациялык көндүмдөрүн эске алуу керек.

Ачык сөздөр: студенттер, өспүрүм курак, колледж, адаптация, карым-катнаш, транспаренттик билим берүү, кесипке багыт берүү, кесип тандоо эркиндиги, психопрофилактика, психокоррекция.

**ВЛИЯНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОГО (ОТКРЫТОГО) ОБРАЗОВАНИЯ НА
АДАПТАЦИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ**

УМУРБЕКОВА ТОКТАЙЫМ АКАЕВНА

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии Ошского государственного университета

БАКИРОВ АСКАР ЖАНЫШБЕКОВИЧ

магистрант по направлению
психология Ошского государственного университета

Аннотация: Адаптация – это влияние окружающей среды на человека и влияние человека на окружающую среду. Адаптация включает физиологические, психологические, социальные, психосоциальные и профессиональные аспекты, каждый из которых имеет свои особенности, одновременно образуя общее единство. Транспарентное (открытое) образование можно рассматривать, с одной стороны, как фактор, ускоряющий адаптацию студентов первого курса к новой среде, а с другой стороны, как фактор, создающий трудности для студентов в процессе адаптации. Студенты первого курса сталкиваются с рядом трудностей в процессе адаптации: низкий уровень “Я” концепции; социально-экономические проблемы; система кредитных технологий, интеграция студенческих групп и т. д. При приеме абитуриентов в колледж необходимо учитывать их физическое и

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

психическое здоровье, уровень интеллекта, профессиональную ориентацию, устойчивость эмоционально-волевых качеств, грамотность и коммуникативные навыки.

Ключевые слова: *студенты, подростковый возраст, колледж, адаптация, общение, транспарентное образование, профориентационная агитация, свободы выбора профессии, психопрофилактика, психокоррекция.*

THE IMPACT OF TRANSPARENT (OPEN) EDUCATION ON THE ADAPTATION OF FIRST-YEAR COLLEGE STUDENTS

UMURBEKOVA TOKTAYIM AKAEVNA

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Psychology, Osh State University

BAKIROV ASKAR ZHANYSHBEKOVICH

master's student in psychology at Osh State University

Abstract: *Adaptation is the interaction of the environment on the person, and the person on the environment. Adaptation includes physiological, psychological, social, psychosocial, and professional aspects, each aspect having its own characteristics, while at the same time forming a common unity. Transparent (open) education can be viewed, on the one hand, as a factor that accelerates the adaptation of first-year students to a new environment, and on the other hand, as a factor that creates difficulties for students in their adaptation. First-year college students face several difficulties in adapting: Low self-concept; socio-economic problems; credit technology system, integration of student groups, etc. When accepting applicants to colleges, it is necessary to take into account their physical and mental health, intellectual level, professional orientation, emotional and volitional stability, literacy, and communication skills*

Keywords: *students, adolescence, college, adaptation, communication, transparent education, career guidance, freedom of choice of profession, psychoprophylaxis, psychocorrection.*

Киришүү. Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан билим берүү реформасы орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын студенттерин окутууда жаңы шарттарды жана ыкмаларды талап кылат. Студенттердин окуусун оптималдуу уюштуруу, окууга болгон кызыгуусун арттыруу, коомдук иштерге активдүү катышууга шыктандыруу, колледжди аяктагандан кийин ийгиликтүү кесиптик кызматтарга болгон умтулуусуна түрткү берүү алардын жаңы билим берүү чөйрөсүнө адаптация болуусуна байланыштуу.

Изилдөөнүн методологиясы. Адаптация түшүнүгү алгачкы жолу окумуштуу-биологдор И.П.Павлов, И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский тарабынан илимий негизде изилденген. Андан кийин психологиядагы социалдык адаптации проблемасы Ж.Пиаже, К.Левин, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровскийдин изилдөөлөрүнө таандык [1,2,4,9].

Изилдөөнүн актуалдуулугу – транспаренттик (ачык) билим берүүнү бир жагынан биринчи курстун студенттеринин жаңы чөйрөгө көнүүсүн тездетүүчү фактор катары, экинчи жагынан студенттердин адаптация болуусунда кыйынчылыктарды жаратуучу фактор катары кароого болот.

Адаптация физиологиялык, психологиялык, социалдык, психосоциалдык, кесиптик аспектилерди камтыйт, ар бир аспект өзүнчө өзгөчөлүккө ээ, ошол эле учурда жалпы биримдикте калыптанат [3, 17-19-б.].

И.А.Малашхина, Л.Ф.Артеменковалардын пикири боюнча “социалдык адаптациянын маанилүү аспекти болуп индивиддин социалдык ролду кабыл алуусу эсептелет, чөйрөгө ыңгайлашуунун натыйжалуулугу индивиддин өзүн-өзү жана өзүнүн башкалар менен болгон байланышын кабыл алуусу канчалык денгээлде адекваттуу экендигинен көз каранды:

индивидуин өзүн-өзү туура эмес кабылдоосу же элестетүүсү адаптациянын бузулушуна алып келет” [6, 151-б.].

Студенттин ийгилигинин негизги шарты - колледждеги окуунун жаңы сырларын өздөштүрүү. Биринчи курстун студенттери студенттик жамаатка аралашуу менен жаны окуу тартибине дуушар болушат, акыл-эс ишмердүүлүгүн рационалдуу уюштуруу жана окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү зарылдыгы келип чыгат, тандап алган кесибине багыт алуу жана аны түшүнүү, жаныча ой жүгүртүүгө умтулуу пайда болот, пайдалуу эмгекти, эс алууну, күн тартибин өздөштүрүү, кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарды өнүктүрүүгө көңүл бурулат.

Транспаренттик (ачык) билим берүү КРнын билим берүү жөнүндөгү мыйзамында (2023) да каралган. Өзгөчө көңүл буруучу жагдай – “коопсуз билим берүү чөйрөсү - тобокелдиктерди минималдаштырууга жана билим берүү процессинин катышуучуларынын психологиялык, маалыматтык, физикалык, экологиялык жана башка коопсуздугун камсыз кылууга багытталган чөйрө” деп таанылат [5, 1-бап, 3-берене].

Изилдөөнүн жүрүшү. Транспаренттик (ачык) билим берүү системасы - бул окуу процессинин бардык катышуучулары үчүн маалыматтын ачыктыгын, жеткиликтүүлүгүн жана түшүнүктүүлүгүн камсыз кылган башкаруу модели [5,8].

Транспаренттик (ачык) билим берүүнүн негизги максаты - коррупцияны жоюу, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана окуу жайга болгон ишенимди бекемдөө. Башталгыч жана орто кесиптик билим берүүчү окуу жайларда жашы жете элек өспүрүмдөр окугандыгын эске ала турган болсок, транспаренттик (ачык) билим берүү атайын илимий психологиялык изилдөөлөргө муктаж деп эсептөөгө болот. Окуу жайга жаны келген студенттин ички психологиялык көйгөйлөрү, инсан аралык карым-катнашы, курсташтар арасындагы өз ара мамиле, алардын үй-бүлөсүндөгү психологиялык абалдар, үй-бүлө мамилеси, алардын окууга тийгизген таасири жөнүндө изилдөө маселеси турат.

Психологдор белгилегендей, өспүрүм курак анатомиялык-физиологиялык жана психологиялык жактан кескин өзгөрүүлөргө дуушар болгондуктан аларда өзүн-өзү таануу, өзүн-өзү башкаруу, өзүн-өзү жөнгө салуу сыяктуу инсандык сапаттары али калыптана элек болот [4,7].

Студенттердин чөйрөгө адаптация болуусуна карым-катнаш процесси өзгөчө маанилүү болот. Карым-катнаш аркылуу башкалар менен мамиле куруу, бири-бирин таанып билүү, топтогу өз ордун андап билүү, башкалардан таасирленүү жана таасир этүү, окутуучулар менен мамиле куруу ж.б. көндүмдөрү калыптанат [1,2,7].

Биринчи курстун студенттеринин психосоциалдык адаптация болуусунда төмөнкүдөй кыйынчылыктар кездешет:

1. Психологиялык “Мен” концепциясынын (өзүн-өзү жөнгө салуу, башкаруу көндүмдөрү, классташтардан, үй-бүлөдөн кетүүгө байланыштуу тынчсыздануу, жаны чөйрөдөн коркуу) төмөндүгү;

2. Окуган кесипке кызыгуунун жоктугуна байланыштуу аргасыздык, санаркоо, кыжырдануу, жек көрүү (кээ бир студенттер ата-энесинин же мугалимдин көрсөтмөсү менен кокусунан же аргасыздан келип калган);

3. Окуу ишмердигин уюштура билүү (лекцияларды конспектилеп жазуу, баштапкы булактар менен иштөө, электрондук-мобилдик тиркемелер менен иштөө) көндүмдөрүнүн начардыгы;

4. Окуу процессиндеги жаны түшүнүктөр (силлабус, келишим акыны төлөө, кредиттер, өз алдынча иштөө, сессия, модуль ж.б.);

5. Жаңы шартта жашоо (тааныш эмес адамдар менен бир батирде жашоо, өз алдынча окуп үйрөнүү, кечкисин иштөө ж.б.);

6. Группанын жана окутуучулардын алдында чыгып сөз сүйлөөдөн качуу (билим денгээлинин начардыгы, сабакка даяр эместиги, тартынуу, өздүк ишенимдин жоктугу ж.б.);

7. Айылдан келген студенттердин социалдык-экономикалык көйгөйлөрү: турак-жай жана каржы булактарын табуу, шаарды жакшы билбегендик, чоочун адамдар менен бирге жашоо, үй-бүлөсү тарабынан эмоционалдык колдоонун жоктугу - бул эмоционалдык интеллекттин төмөндөшүнө алып келет.

8. Азыркы учурдагы кредиттик технология системасынын талаптарына ылайык студенттик тайпаларды интеграциялоо (кураторлордун алмашуусу, студенттердин сабактарды тандоо, жеке окуу пландарын иштеп чыгуу процессине катышуусу).

Жогоруда аталган кыйынчылыктар 1-курстун студенттери үчүн психосоциалдык адаптацияга, б.а. эмоционалдык абалына, сабактарга катышуу-жетишүүсүнө, жаны уюшулган группадагы мамилеге тескери таасир этээрин практика тастыктады.

Изилдөөнүн жыйынтыгы. Студенттер менен жүргүзүлгөн сурамжылоо төмөнкүдөй жыйынтык берди: окуган адистикти тандоодо өз каалосу менен келгендер – 63,2%, ата-энесинин сунушу менен келгендер – 34,2%, капасынан келгендер – 2,6% түздү (1-диаграмма).

Бул окуу жайга тапшыруу кимдин идеясы болгон? / Чья была идея поступать вам на этот колледж?
38 ответов

1-диаграмма. Студенттердин кесип тандоо эркиндиги.

Студенттердин бош убактысын өткөрүү боюнча: китеп окуганы - 21,1%, достору менен жолукканы - 23,7%, телефондо олтурганы -23,7%, сейилге чыкканы - 31,6%ды көрсөттү (2-диаграмма).

Бош убакытты кантип өткөрөсүңөр? /Как проводите свободное время?
38 ответов

2-диаграмма. Студенттердин бош убактысын уюштуруусу.

Бир семестрдеги сабактарга катышуусу төмөнкү жыйынтыкты берди: сабактарга толук (100%) катышканы - 44,7%, жакшы (70-80%) катышканы – 39,5%, көпчүлүк учурда (50-60%) катышканы - 7,9%, жарым-жартылай (40-50%) катышканы -7,9% (3-диаграмма).

Өзүндүн окуу жылдын ичинде сабактарга катышуунду канча пайыз деп айта аласын?/Как вы считаете, в течении года сколько % посещали занятие?

38 ответов

3-диаграмма. Студенттердин сабактарга катышуусу.

Тыянак. Демек, колледждин биринчи курсунун студенттерин коомго, окуу жайга адаптация болуусунда транспаренттик (ачык) билим берүүнүн принциптерине ылайык кызыктар тараптардын (окутуучулар, кураторлор, ата-энелер) биргелешкен иш аракети аркылуу жетишүүгө болот.

1. Колледждин биринчи курсунун студенттерин коомго, окуу жайга адаптация болуусунда транспаренттик (ачык) билим берүүнүн максаттарына ылайык алардын психосоциалдык коопсуздугун камсыздоо жана коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн өнүктүрүү милдеттерин ишке ашырууну эске алуу зарыл.

2. Студенттердин адаптация болуу процессин уюштурууну аларды окууга кабыл алуудан, аларга кесипке багыт берүү боюнча үгүт иштеринен баштоо максатка ылайык болот.

3. Колледждерге кабыл алуудагы абитуриенттердин дене саламаттыгы менен бирге психикалык саламаттыгын, интеллектуалдык денгээлин, социалдык багыттуулугун, эмоционалдык-эрк сапаттарынын туруктуулугун, сабаттуулугун жана коммуникациялык көндүмдөрүн, кесипке болгон кызыгуусун эске алуу керек.

4. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн (айрыкча педагогикалык адистик боюнча) жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөрүү менен чектелбестен, кошумча атайын психологиялык тапшырмаларды берүү, оозеки ангемелешүү, жазуу иштерин аткартуу аркылуу студенттин окуу жайга өз каалоосу менен келүүсүнө, өз кесибинин маани-манызын билүүсүнө, андан кийинки окууга болгон кызыгуусуна жана ийгиликтүү окуусуна, коомго женил ынгайлашуусуна, натыйжада кесипкөй адис болуусуна жетишүүгө болот.

5. Биринчи курстун студенттери үчүн психопрофилактикалык жана психокоррекциялык иш чараларды уюштуруу: жеке жана группалык консультациялар, жолугушуулар, лекциялар, семинар-тренингдер, тегерек столдор, ачык микрофондор, ишеним почтасы жана ишеним телефондор.

6. Окуу жайлардагы академиялык кенешчилердин (кураторлордун) ишин жакшыртуу, алар үчүн студенттердин психосоциалдык коопсуздугун камсыздоо жана коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча атайын тренинг-семинарларды уюштуруу.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 5-е изд. – Москва: Аспект Пресс, 2024. -360 с. С.278-280.
2. Акименко А.К. Понятие адаптации, ее критериях и механизмах адаптационного процесса. Адаптация личности в современном мире: Межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: ИЦ «Наука», 2011. – Вып. 3. – 110 с.: ил. ISBN 978-5-9999-0811-7. С-5-18
https://www.sgu.ru/sites/default/files/page/files/sbornik_adapt_3.pdf
3. Большой психологический словарь. Под ред. Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко. – Москва. 2002. С.17-19.
http://lib.yasu.am/disciplines_bk/d9d025c3aec3e92289f41f7b77f3ee1c.pdf
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Детская психология /Под ред. Д. Б. Эльконина. – М., АПН СССР. - 984. – 432с.
5. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө мыйзамы, 2023-ж. 11.08. КРнын Өкмөтүнүн №179- токтому. <https://cbd.minjust.gov.kg/4-3419/edition/1273902/kg>
6. Малашихина И.А., Артеменкова Л.Ф. Личность как объект психолого-педагогического сопровождения // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. 25-28 июня 2003г. В 8 Т. СПб., 2003. Т.5. С. 250 -253.
7. Мухина В. С. М - 92. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 456 с. ISBN 5-7695-0408-0. С. 371-380.
8. Новоселова С.Ю., Николаева И.В., Транспарентность как необходимый механизм в системе управления общеобразовательными учреждениями и организациями. Институт управления образованием РАО, - Москва. 2011.
<https://cyberleninka.ru/article/n/transparentnost-kak-neobhodimyy-mehanizm-v-sisteme-upravleniya-obscheobrazovatelnyimi-uchrezhdeniyami-i-organizatsiyami>
9. Пиаже Ж. Психология интеллекта. - СПб.: Питер, 2004. - 192 с. - (Серия «Психология-классика»). ISBN 5-94723-096-8